

Nita Hsu: Franz Kafka

Ambivalenz der Liebe: Frauen in Franz Kafkas Leben

Franz Kafkas (1883-1924) literarisches Schaffen wurde maßgeblich von seinem komplexen Verhältnis zu Frauen geprägt. Seine Liebesbeziehungen bewegten sich in einem Spannungsfeld zwischen Sehnsucht nach Nähe und der Angst vor Bindung; ein Muster, das sich auch in seinem Schreiben widerspiegelt. Eine der ersten Frauen, mit denen Kafka eine intensive, aber konfliktreiche Beziehung führte, war **Felice Bauer** (1887–1969). Ihre erste Begegnung fand am 13. August 1912 in der Wohnung der Familie von Kafkas Freund Max Brod statt. Felice, eine entfernte Verwandte der Brods, war auf der Durchreise nach Budapest, um ihre Schwester zu besuchen. Kafka wiederum suchte Brod auf, um die abschließende Redaktion seiner Buchpublikation *Betrachtung* zu besprechen. Wie sich später herausstellte, hatte Brod dieses Treffen bewusst arrangiert; ohne jedoch Kafka und Felice über seine Absichten in Kenntnis zu setzen (vgl. Schärf 2008, S. 73). Am 20. September 1912 schrieb Kafka seinen ersten Brief an Felice Bauer (vgl. Haring 2010, S. 15f.). Nur zwei Tage später, in der Nacht vom 22. auf den 23. September, überwand er seine Schreibkrise und verfasste in einem einzigen Schreibrausch die Erzählung *Das Urteil* (vgl. Haring 2010, S. 16). In den folgenden Monaten entwickelte sich eine lebhafte Briefkorrespondenz: Die Anrede in seinen Briefen wandelte sich rasch von einem förmlichen „Gnädiges Fräulein“ zu einem vertrauten „Liebste“ (vgl. Kilcher 2008, 47). Bis Ende Dezember 1912 hatte Kafka bereits annähernd neunzig Briefe verfasst, oft mehrere an einem Tag (vgl. Schärf 2008, S. 74). Doch trotz dieser wachsenden Vertrautheit empfand er die Korrespondenz zunehmend als Belastung: Einerseits fühlte er sich literarisch von Felice inspiriert und abhängig, andererseits scheute er reale Begegnungen mit ihr (vgl. Anz 2009, S. 99ff.). Erst Ende März 1913 kam es in Berlin zu einem ersten Wiedersehen (vgl. Anz 2009, S. 101). Mitte Juni 1913 wagte Kafka einen entscheidenden Schritt: In einem Brief machte er Felice Bauer einen direkten Heiratsantrag; allerdings nicht, ohne gleichzeitig zahlreiche Gründe aufzulisten, die gegen eine Ehe mit ihm sprachen. Dieser ambivalente Antrag markierte für Kafka den Beginn einer neuen Phase voller Zweifel, Sorgen und Ängste (vgl. Anz 2009, S. 101.). Anstatt die Sommerzeit mit Felice zu verbringen, nahm Kafka als frisch ernannter Vizesekretär an einem Kongress in Wien teil. Nach den offiziellen Veranstaltungen setzte er seine Reise allein fort, doch bereits in Venedig überkamen ihn starke Zweifel an seinen Eheplänen. Am 16. September 1913 schrieb er seiner Verlobten: „Wir müssen Abschied nehmen.“ (zitiert nach Haring 2010, S. 17). Nach seiner Rückkehr nach Prag bemühte sich Felice um eine Vermittlung über ihre Freundin Grete Bloch (1892–1944). Dies führte zu einer erneuten Annäherung, die schließlich in neuen Hochzeitsplänen mündete. Im Mai 1914 wurde die offizielle Verlobung in Berlin gefeiert (vgl. Haring 2010, S. 17f.). Doch schon bald kehrten Kafkas Zweifel zurück, die er insbesondere in seinen Schreiben an Grete Bloch offenlegte (vgl. Haring 2010, S. 18). Auch mit ihr begann er einen intensiven Briefwechsel, der abermals seine obsessive

Neigung erkennen ließ, menschliche Nähe vor allem durch schriftliche Kommunikation herzustellen; eine Intimität, die ihm außerhalb der Schrift kaum möglich schien (vgl. Schärf 2008, S. 80). Am 12. Juli 1914 kam es im Berliner Hotel *Askanischer Hof* zu einer entscheidenden Aussprache zwischen den Verlobten, in deren Verlauf auch Kafkas vermeintlich kompromittierende Briefe an Grete Bloch zur Sprache kamen, sodass die Verlobung gelöst wurde (vgl. Haring 2010, S. 18). Nach einer erneuten Annäherung verlobte sich das Paar im Juli 1917 ein zweites Mal (vgl. Haring 2010, S. 19ff.). Doch im Dezember 1917, kurz nach der Diagnose von Kafkas Tuberkulose, setzte er der Beziehung bei einem letzten Treffen in Prag endgültig ein Ende (vgl. Friedländer 2012, S. 111). Kafkas Briefe an Felice Bauer offenbarten gleichermaßen ein tiefes Bedürfnis nach Nähe und eine fundamentale Unfähigkeit, diese in der realen Welt zu verwirklichen (vgl. Liska 2008, S. 61). Während dieser Jahre entstanden einige seiner bedeutendsten Werke, darunter *Das Urteil*, *Die Verschollenen*, *Die Verwandlung*, *Der Process* und *Die Strafkolonie* (vgl. Kilcher 2008, S. 140). Auch in seiner späteren Beziehung zu **Julie Wohryzek** (1891-1944) wiederholte sich Kafkas charakteristisches Bindungsmuster aus Anziehung und Abstoßung. Kafka lernte Julie im Januar 1919 während eines Erholungsurlaubes kennen und plante mit ihr die Hochzeit im November desselben Jahres (vgl. Anz 2009, S. 124). Doch die Hochzeitspläne stießen auf den vehementen Widerstand von Kafkas Vater, der Julie als ungeeignet erachtete. Diese harsche Zurückweisung verletzte Kafka zutiefst und inspirierte ihn Mitte November 1919 zu seinem berühmten *Brief an den Vater*, in dem er seine konfliktreiche Beziehung zu seinem autoritären Elternteil literarisch verarbeitete (vgl. Kilcher 2008, S. 57). Zwei Tage vor der geplanten Trauung scheiterten die Pläne jedoch endgültig: Eine bereits zugesagte gemeinsame Wohnung in Wrschowitz wurde dem Paar kurzfristig abgesagt, woraufhin sie beschlossen, die Hochzeit auszusetzen. Wie schon bei Felice Bauer führte auch dieses gescheiterte Ehevorhaben zu einer Phase intensiver literarischer Produktion. Kafka verfasste unter anderem die *Er-Aphorismen* sowie den *Brief an den Vater*. Letztlich zerbrach die Beziehung unter dem wachsenden Einfluss von **Milena Jesenská** (1896-1944) (vgl. Haring 2010, S. 21). Im Frühjahr 1920 lernte Kafka Milena (1896-1944) kennen, die einige seiner Texte ins Tschechische übersetzte. Was zunächst als rein beruflicher Austausch begann, entwickelte sich rasch zu einer tiefen Verbindung (vgl. Friedländer 2012, S. 112–114). Milena lebte gegen den Willen ihres Vaters in Wien und war mit dem Deutschjuden Ernst Pollak (1886–1947) verheiratet (vgl. Haring 2010, S. 21). Sie sprach offen über die Schwierigkeiten ihrer zerbrechenden Ehe, während Kafka ihr mehr von seinem Innenleben offenbarte als je einer anderen Person; sogar seine Tagebücher überließ er ihr (vgl. Anz 2009, S. 126). Kafka versuchte wiederholt, Milena davon zu überzeugen, ihren Mann zu verlassen und ein gemeinsames Leben mit ihm zu beginnen. Sie ging auf diese Pläne jedoch nicht ein (vgl. Friedländer 2012, S. 112ff.). Zudem beeinträchtigte Kafkas ambivalentes Verhältnis zur Sexualität ihre Beziehung. In zwei Briefen vom August 1920 an Max Brod reflektierte Kafka seine inneren Spannungen zwischen Sehnsucht nach Intimität und gleichzeitiger Angst vor einer sexuellen Begegnung mit Milena

sowie seine allgemeinen Unsicherheiten in diesem Bereich (vgl. Friedländer 2012, S. 115). Trotz Milenas emotionaler Bindung an Pollak und Kafkas innerer Zerrissenheit trafen sie sich mehrfach persönlich (vgl. Friedländer 2012, S. 114). Im Januar 1921 forderte Kafka Milena auf, den Briefwechsel einzustellen und weitere Treffen zu unterlassen. Zwar distanzierten sie sich zunehmend voneinander, doch der Kontakt riss nicht gänzlich ab (vgl. Anz 2009, S. 126f.). Die wachsende Distanz zwischen ihnen hatte mehrere Ursachen: Milena war nicht bereit, ihren Mann für Kafka zu verlassen, während Kafka selbst daran zweifelte, ob ein gemeinsames Leben unter den gegebenen Umständen möglich wäre. Zudem fühlte er sich ihr aufgrund seiner gesundheitlichen Schwäche und seines Judentums unterlegen (vgl. Anz 2009, S. 126). Kafkas Liebe zu Milena ähnelte in ihrer Unwirklichkeit der zu Felice Bauer: Erneut handelte es sich um eine weitgehend imaginäre Beziehung zu einer meist abwesenden Frau, die vor allem durch Briefe initiiert und aufrechterhalten wurde (vgl. Anz 2009, S. 124). Wie in früheren Krisenzeiten führte Kafkas innere Zerrissenheit zu einer Phase intensiven literarischen Schaffens, aus der Werke wie *Das Stadtwappen*, *Heimkehr*, *Gemeinschaft*, *Nachts* und *Die Prüfung* hervorgingen (vgl. Haring 2010, S. 22). Während eines Aufenthalts in Müritz begegnete Kafka in der benachbarten Ferienkolonie des Berliner jüdischen Volksheims der Helferin **Dora Diamant** (1898–1952). In ihr sah er die Verkörperung eines authentisch gelebten, sinnlichen Judentums, das ihn zutiefst faszinierte. Im Herbst desselben Jahres zog er mit ihr nach Berlin. Trotz seiner sich verschlechternden Gesundheit und finanzieller Schwierigkeiten war diese Zeit von intensiver literarischer Schaffenskraft geprägt, in der unter anderem Werke wie *Eine kleine Frau* und das Fragment *Der Bau* entstanden (vgl. Haring 2010, S. 24). Dora gelang es, Kafka in seinen letzten Lebensjahren eine stabile Partnerschaft zu ermöglichen und den Kreislauf seiner zuvor oft ambivalenten Beziehungen zu durchbrechen (vgl. Anz 2009, S. 130). Doch ein Heiratsantrag an Dora scheiterte am Widerstand ihres Vaters. Kafkas Tuberkulose schritt unaufhaltsam voran und am 3. Juni 1924 erlag er schließlich seiner Krankheit (vgl. Haring 2010, S. 25).

Erotische Anziehung und Ekel: Weiblichkeit in Kafkas Texten

Das Spannungsfeld zwischen Sehnsucht und Abstoßung prägte nicht nur Kafkas zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch sein literarisches Schaffen. Seine Briefe und Tagebucheinträge gewähren tiefe Einblicke in seine ambivalente Haltung gegenüber Frauen, Liebe und Sexualität. Oft schildert er darin die weniger vorteilhaften Eigenschaften der Frauen, denen er begegnete und wählt dabei wenig schmeichelhafte Worte. Selbst enge Vertraute wie Felice Bauer blieben von seiner kritischen Betrachtung nicht verschont (vgl. Friedländer 2012, S. 109f.). Nach ihrer ersten Begegnung am 13. August 1912 notierte Kafka in sein Tagebuch: „Knochiges, leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. [...] Fast zerbrochene Nase. Blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setze, sah ich sie zum ersten Mal genauer an, als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil“ (zitiert nach Friedländer 2012, S. 110).

Diese harte Beurteilung steht im Widerspruch zu der intensiven Beziehung, die sich später zwischen den beiden entwickelte. Kafkas innerer Konflikt zwischen dem Wunsch nach Nähe und seiner Abneigung gegenüber körperlicher Intimität mit Frauen, mit denen er eine Beziehung führte, zeigt sich besonders in einem Tagebucheintrag vom 14. August 1913, in dem er seine Gefühle für Felice Bauer reflektiert: „Der Coitus als Bestrafung des Glückes des Beisammenseins. Möglichst asketisch leben, asketischer als ein Junggeselle, das ist die einzige Möglichkeit für mich, die Ehe zu ertragen“ (zitiert nach Friedländer 2012, 110). Erst im Juli 1914, vier Jahre nach Beginn seiner Beziehung zu Felice, kam es laut einem weiteren Tagebucheintrag zum ersten Geschlechtsverkehr (vgl. Friedländer 2012, 110f.). Gleichzeitig belegen Briefe an Max Brod und verschiedenen Tagebucheinträge, dass Kafka regelmäßige Bordellbesuche unternommen hat (vgl. Alt 2005, 182f.). In der bürgerlichen Gesellschaft der Vorkriegszeit waren Besuche bei Prostituierten weit verbreitet und galten selbst für verheiratete Männer als gesellschaftlich akzeptiert (vgl. Friedländer 2012, S. 119). Auch Kafka suchte Zeit seines Lebens Bordelle auf, um seine sexuellen Spannungen zu lösen (vgl. Friedländer 2012, S. 117.). Auffällig ist dabei sein erotisches Interesse an Frauen mit als abstoßend empfundenen Merkmalen, was ihn immer wieder in masochistisch anmutende Ekelszenen führte. Seine Tagebücher enthalten zahlreiche Beschreibungen von alten Frauen, unreiner Haut, verfallenen Körpern und unangenehmen Gerüchen (vgl. Alt 2005, S. 184f.). Kafka sehnte sich danach, seinem einsamen Junggesellendasein zu entkommen, während er sich zugleich seiner Berufung hingab, die in den nächtlichen Stunden des zurückgezogenen Schreibens ihren Ausdruck fand. Dabei stellten Frauen die größte Gefahr für seine Identität als Schriftsteller und somit für sein gesamtes Dasein dar (Vgl. Liska 2008, S. 61). Auch in Kafkas großen Romanen spiegelt sich sein Verhältnis zu den Frauen wider, mit denen er eine Beziehung führte. Wie bereits erwähnt, waren sowohl der Beginn als auch das Ende einer Beziehung häufig von intensiven Schaffensphasen geprägt, in denen viele seiner bedeutendsten Werke entstanden. Vor diesem Hintergrund erkannte Kafka in einem Tagebucheintrag, dass seine Erzählung *Das Urteil* auf indirekte Weise Felice zu verdanken sei. Diese subtile Inspiration würdigte er mit einer besonderen Widmung. In einem Brief vom 24. Oktober 1912 teilte er Felice den Titel der Erzählung sowie die ursprüngliche Widmung „Für Fräulein Felice B.“ mit, die später auf „Für B.“ verkürzt wurde. Gleichzeitig betonte Kafka jedoch, dass diese Widmung lediglich eine Geste der Zuneigung sei und die Erzählung selbst, abgesehen von der Figur Frieda Brandenfels, deren Initialen an Felice Bauer erinnern, keinen direkten Bezug zu ihr habe (vgl. Ritzer 2010, S. 153f.). Die Entstehung des Romanfragments *Der Process* steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit Kafkas Beziehung zu Felice, insbesondere mit der ersten großen Krise, die er in seinen Tagebüchern mehrfach in juristischen Metaphern schildert. So beschreibt er in einem Eintrag vom 23. Juli 1914 das Treffen mit Felice und ihrer Freundin Grete Bloch im Berliner Hotel *Askanischer Hof* als „Gerichtshof im Hotel“ (vgl. Engel 2015, S. 89). Kurz nach der Auflösung der ersten Verlobung begann Kafka mit der Niederschrift des Romans (vgl. vgl. Kilcher 2008, S. 49; 140). In *Der*

Process werden zwei potenzielle Liebesbeziehungen des Protagonisten Josef K. angedeutet, die jedoch beide unvollendet bleiben. Zunächst entwickelt sich eine Verbindung zwischen ihm und seiner Nachbarin Fräulein Bürstner, die abrupt endet. Später nimmt Leni, die Gehilfin des Advokaten, Fräulein Bürstners Platz ein, doch auch diese Beziehung bleibt unvollständig. Dies lässt sich entweder auf den fragmentarischen Charakter des Romans zurückführen oder als Ausdruck von Josef K.s grundsätzlicher Unfähigkeit interpretieren, eine echte Liebesbeziehung einzugehen. Es scheint, dass Fräulein Bürstner ursprünglich eine zentrale Rolle spielte, da sie oder eine ähnliche Figur im letzten Kapitel erneut auftritt, als Josef K. von zwei Männern zur Hinrichtungsstätte geführt wird (vgl. Engel 2010, S. 194). Obwohl er zunächst Widerstand leistet, gibt er diesen auf, als sie erscheint und beginnt ihr zu folgen (vgl. Friedländer 2012, 121f.). Kafkas Verhältnisse zu Frauen waren geprägt von einer tiefen Ambivalenz: Einerseits sehnte er sich nach Nähe und geistiger Verbundenheit, andererseits schreckte er vor der physischen und sozialen Realität einer festen Bindung zurück. Frauen wie Felice Bauer, Julie Wohryzek, Milena Jesenská und Dora Diamant spielten dabei eine zentrale Rolle in seinem Leben und prägten sowohl seine emotionale Entwicklung als auch sein schriftstellerisches Schaffen.

Literatur

1. **Alt, Peter-André (2005):** Franz Kafka. Der ewige Sohn. Eine Biographie. München: C.H. Beck.
2. **Anz, Thomas (2009):** Franz Kafka. Leben und Werk. München: C. H. Beck.
3. **Engel, Manfred (2010):** 3.2.4 Der Process. In: Engel, Manfred. Auerochs, Bernd (Hrsg.): Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Springer Verlag GmbH, 192-207.
4. **Engel, Manfred (2015):** Deutsche Literatur. 20. Jahrhundert. Ausgewählt von Hermann Korte. Stuttgart: Springer-Verlag, 87-93.
5. **Friedländer, Saul (2012):** Franz Kafka. Aus dem Englischen übersetzt von Martin Pfeiffer. München: C.H. Beck.
6. **Haring, Ekkehard W. (2010):** 1. Leben und Persönlichkeit. In: Engel, Manfred: Auerochs, Bernd (Hrsg.): Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Springer Verlag GmbH, 1-28.
7. **Kilcher, Andreas B. (2008):** Franz Kafka. Suhrkamp BasisBiographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
8. **Liska, Vivian (2008):** Kafka und die Frauen. In: Jagow, Bettina von; Jahrhaus, Oliver (Hrsg.): Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 61-71.
9. **Ritzer, Monika (2010):** 3.2.1 Das Urteil. In: Engel, Manfred. Auerochs, Bernd (Hrsg.): Kafka-Handbuch. Leben – Werk- Wirkung. Stuttgart: Springer Verlag GmbH, 152-163.
10. **Schärf, Christian (2008):** Kafka als Briefeschreiber. Briefe an Felice und Briefe an Milena. In: Jagow, Bettina von; Jahrhaus, Oliver (Hrsg.): Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 72-84.